

ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDA MAKTAB VA OILANING O'RNİ

Gapparova Barno

Denov tumani 54-umumta'lim maktabi boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590323>

Annotatsiya : "Uydagi ta'lim" atama sifatida oilaning bolalarga ta'lim ta'sirini anglatadi. Bu isbotlangan turli oila muhitlarida bolalar turli xil vazifalar va faoliyati orqali turli tajribalarga ega bo'lishadi va doimiy ravishda birga yashayotgan odamlarning turli ta'sirini sezishadi. Ushbu maqolada biz zamonaviy o'qituvchining dars jarayonida va ota-onalarning farzandlarining oilaviy muhitda ta'lim olishiga ta'sirini tahlil qilamiz. Unda nega har bir oila turli xil ta'lim salohiyatiga ega ekanligiga e'tibor qaratiladi. Hozirgi ijtimoiy sharoitda oila katta va juda og'ir mas'uliyatga ega; chunki bolalarning sog'lig'i, jismoniy holati rivojlantirish, ularning umumiy ta'lim, aqliy yaqinliklarini rivojlantirish haqida to'g'ri g'amxo'rlik qilish kerak. Oilaning o'zi, shuningdek, bola yashaydigan jamiyatda, yaxshi axloqiy qadriyatlar va e'tiqodlar va munosabatlar, odatlar mustahkam va yaxshi xulqli madaniy munosabatlarga hurmat muhitini shakllantirish kerak. Boshqa tomondan, oila institut sifatida mehnatga nisbatan ijobiy munosabatni rivojlantirish uchun sharoit yaratish kerak, bu esa bolalar shaxsini yaxshiroq rivojlantirish uchun real yondashuvni yaxshiroq o'rnatishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy o'qituvchi, bolalar, ta'lim, oilaviy munosabatlar, otaning o'rni, onaning roli.

Ko'p yillar davomida bolalarni o'qitishda o'qituvchilarning roli pasayib ketdi. O'qituvchi sinf oldida oq yoki qora doska yonida turadi va takrorlash orqali bolalarga ma'lumot beradi. Muvaffaqiyat bolalarning ushbu ma'lumotni eslab qolish va undan qat'iy belgilangan muddatlarda foydalanish qobiliyatiga qarab baholanadi. Bu akademik jihatdan aqlli bolalarni tug'dirishi mumkin bo'lsa-da, ular bugungi kunda ishga joylashish uchun muhim bo'lgan boshqa ko'nikmalarga ega bo'lmasliklari mumkin.

Bugungi kunda o'qituvchilar farzandlarimiz uchun oddiygina o'rgatishdan ko'ra ko'proq narsani qilmoqdalar. Ularning vazifasi nafaqat ularga ta'lim berish, balki ularga maslahat berish, kerak bo'lganda ularga do'st bo'lish, yig'lashga yelka bo'lish va jamiyatning qadrli a'zosi bo'lishga yordam berishdir.

Zamonaviy davrda o'qituvchining roli qanday?

O'qituvchilarning sinfdagi yangi rolini bolalar uchun murabbiy sifatida qabul qilish vaqti keldi. O'qituvchilar o'quvchilarga ijobiy o'rnatish bo'lish orqali ularga rahbarlik qilishlari mumkin. Bu, ayniqsa, uyda ijobiy ta'sir ko'rsatmaydigan bolalar uchun foydali. Sinfdagi o'qituvchi-murabbiy mentalitetni o'z ichiga olgan holda, o'qituvchilar talabalarga murabbiylik qilishlari va ularni o'rganish

usullarini o'z ta'lim uslublariga moslashtirishga undashlari mumkin. Shuning uchun bu ularni o'rganishga undaydi va ilhomlantiradi.

Dunyo o'zgarimoqda - biz so'nggi bir necha yil ichida ulkan texnologik o'zgarishlarni ko'rdik. Global ta'sirlarning kiritilishi va 30 yil oldin eshitilmagan kirish, masalan, bugungi bolalar, kattalar kabi, cho'ntaklarida smartfonlar bor. Ularga Internetning axborot magistraliga 24/7 foydalanish imkonini beradi. Ular bilmoqchi bo'lgan hamma narsani Vikipediya sahifasida topish mumkin. Xo'sh, qanday qilib o'qituvchi bu bilan raqobatlasha oladi? Bolalar ulg'aygan sari, talabalar tez orada ma'ruzalarga borishni o'tkazib yuborishlari mumkinligini bilib olishadi, chunki ular YouTube videolari va veb-sahifalarida bir xil ma'lumotlarga onlayn kirishlari mumkin. Shunday qilib, biz bolalarni yangilanishga o'rgatish usulini o'zgartirishimiz kerakligini tushunish vaqti keldi. Bolalar mavzu bo'yicha hamma narsani Internetda topishlari mumkin, ammo bu hatto materialni o'rganishning eng o'ylantiruvchi yoki qiziqarli usuli bo'lmasligi mumkin. Bu erda o'qituvchilar kirishlari va materialni yangi usulda taqdim etishlari mumkin. Texnologiyadan bolalarga bilim berishdan ko'ra, ularni o'rganishga yo'naltirish va ularni darslarga jalb qilish uchun foydalanish mumkin. O'qituvchi rolini "barcha bilimlar oldida" yoki oddiy o'qituvchidan ustoz yoki murabbiyga o'zgartirish bolalarning o'z bilimlarini yanada ongli bo'lishiga olib keladi. Shuningdek, jarayonda yanada mustaqil va faol bo'lib, ularni butun umr davomida o'rganuvchilarga ilhomlantiring. Endi bolalarga bilim o'rgatishda faqat dasturga tayanish shart emas. Globallashuv bolalar uchun butunlay yangi dunyoni ochadi. Bu ularga faqat 30 yil oldin orzu qilgan ma'lumotlarga kirish imkonini beradi. O'qituvchilar nimani o'ylash va o'rganishni o'rgatishdan, qanday fikrlash va o'rganishni ko'rsatishdan uzoqlashish vaqti keldi

Nola A., Eton Institutining katta ingliz tili o'qituvchisi, bugungi ta'limga tegishli rollar haqida foydali ma'lumot beradi.

21-asrda o'qituvchining 7 ta roli: Odatda o'rgatadigan dars turi haqida o'ylab ko'ring:

Ko'pincha qaysi rollarda ishtirok etasiz?

Kamroq tajribaga ega bo'lgan rollar bormi?

Kelajakda sinab ko'rishingiz mumkin bo'lgan yangi rollar bormi?

21-asrdagi sinflarga bo'lgan ehtiyoj 20-asrdagidan tubdan farq qilishi aniq. 21-asr sinfida o'qituvchilar o'quvchilarning o'rganishiga yordam beruvchi va samarali sinf muhitini yaratuvchilar bo'lib, unda talabalar hozirgi yoki kelajakda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishlari mumkin. Lekin, E'tiborga molik o'qituvchining o'z rolini ko'rsatishni boshlashdan oldin, keling,

eng mashhur o'qituvchi rollarini sanab o'tamiz. Xarmer, J. ta'kidlaganidek, "o'qituvchining turli rollarini tavsiflash va baholash haqida baho berishdan ko'ra, ular nima uchun foydali sifatligini aytish mantiqiyroqdir". Shunday qilib, bu erda eng keng tarqalgan o'qituvchi rollari:

O'qituvchi rollari:

1. Nazoratchi: O'qituvchi sinfga, o'quvchilar nima qilishiga, nima deyishiga va qanday aytishiga to'liq rahbarlik qiladi. O'qituvchi bu rolni yangi til kiritilganda va aniq takrorlash va burg'ulash texnikasi zarur bo'lganda oladi. Ushbu sinfda o'qituvchi asosan diqqat markazida bo'ladi, o'qituvchi ta'lim berish sovg'asiga ega bo'lishi mumkin va o'z bilimi va tajribasi orqali ilhomlantirishi mumkin, ammo bu rol haqiqatan ham talaba suhbat uchun etarli vaqtga imkon beradimi? Bu haqiqatan ham o'quvchilar uchun qiziqarliymi? Bu rol o'z faoliyatida xilma-xillikka ega bo'lmasligi mumkin degan fikr ham mavjud.

2. Ko'rsatma beruvchi: O'qituvchi talabalarni ishtirok etishga undaydi va o'quvchilar faoliyatda qanday davom etishi mumkinligi haqida takliflar beradi. O'qituvchi talabalarga faqat kerak bo'lganda yordam berishi kerak. Agar o'quvchilar tom ma'noda "so'zni yo'qotib qo'yishsa", maslahatchi o'quvchilarni ehtiyotkorona turtib qo'yish orqali rag'batlantirishi mumkin. Talabalar ba'zan ipni yo'qotishi yoki qanday davom etishni bilmasligi mumkin; bu borada so'rovchi taklif qilishi mumkin, lekin har doim qo'llab-quvvatlovchi tarzda.

3. Resurs: O'qituvchi, agar kerak bo'lsa, yordam berishga yoki o'quvchilarga kommunikativ faoliyatni amalga oshirishda yetishmayotgan til bilan ta'minlashga tayyor turuvchi resurs markazining bir turi. O'qituvchi o'zini o'zi tayyorlab qo'yishi kerak, shunda o'quvchilar o'ta zarur bo'lganda (va faqat) u bilan maslahatlasha oladilar. Resurs sifatida o'qituvchi o'quvchilarni Internet kabi mavjud resurslardan o'zlari uchun foydalanishga yo'naltirishi mumkin, albatta, o'quvchilarni qoshiq bilan oziqlantirish shart emas, chunki bu o'quvchilarni o'qituvchiga ishonirishning salbiy tomoniga ega bo'lishi mumkin.

4. Baholovchi: O'qituvchi bu rolni o'quvchilarning qanchalik yaxshi bajarayotganini yoki qanchalik yaxshi bajarganligini ko'rish uchun o'z zimmasiga oladi. Teskari aloqa va tuzatishlar tashkil etiladi va amalga oshiriladi. O'quvchilarni baholashning turli usullari mavjud, baholovchining roli o'qituvchilarga o'quvchilarni tuzatish imkoniyatini beradi. Biroq, agar u sezgirlik va qo'llab-quvvatlanmasa, bu talabaning o'zini o'zi qadrlashi va maqsadli tilni o'rganishga bo'lgan ishonchiga zid bo'lishi mumkin. 5. Tashkilotchi: Ehtimol, o'qituvchi o'ynashi kerak bo'lgan eng qiyin va muhim roldir. Ko'pgina tadbirlarning muvaffaqiyati yaxshi tashkil etilishiga va o'quvchilarning kelgusida nima qilishlarini aniq bilishlariga bog'liq. Ko'rsatmalar berish bu rolda,

shuningdek, faoliyatni tashkil etishda juda muhimdir. Tashkilotchi ko'rgazmachi sifatida ham xizmat qilishi mumkin, bu rol o'qituvchiga o'quvchilar bilan aralashish va jalb qilish imkonini beradi. O'qituvchi shuningdek, mashg'ulotlarni ochish va yopish uchun xizmat qiladi, shuningdek, mazmunli fikr bildiradi.

6. Ishtirokchi: Bu rol o'qituvchi mashg'ulotda qatnashganda sinfdagi muhitni yaxshilaydi. Biroq, o'qituvchi faoliyatni amalga oshirishda hukmronlik qilish xavfini oladi. Bu erda o'qituvchi sinfni jonlantirishi mumkin; agar o'qituvchi orqada turishga qodir bo'lsa va diqqat markaziga aylanmasa, bu o'quvchilar bilan haddan tashqari kuch ishlatmasdan muloqot qilishning ajoyib usuli bo'lishi mumkin.

7. Repetitor: Talabalar loyiha ishiga yoki mustaqil ta'limga jalb qilinganda o'qituvchi murabbiy vazifasini bajaradi. O'qituvchi maslahat va yo'l-yo'riqlar beradi va talabalarga g'oyalarni aniqlashtirishga va vazifalarni cheklashga yordam beradi. Bu rol o'quvchiga individual e'tibor berishning ajoyib usuli bo'lishi mumkin. Shuningdek, u o'qituvchiga o'quvchilarning muayyan ehtiyojlariga mos keladigan kursni tayyorlashga imkon beradi. Biroq, bu, shuningdek, talabaning bitta o'qituvchi va bitta usul yoki o'qitish uslubiga juda bog'liq bo'lishiga yoki hatto juda qulay bo'lishiga olib kelishi mumkin. Endi biz turli xil rollarni ko'rib chiqish imkoniga ega bo'ldik, keling, ularni qanday qilib haqiqiy sinf faoliyati/topshiriqiga aylantirishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz:

FAOLIYAT/VAZIFA O'QITUVCHI O'ZINI QANDAY TUTISH KERAK

Jamoa o'yini - baquvvat, aniq, adolatli, dalda beruvchi

Rol o'ynash -qo'llab-quvvatlovchi, nafaqaga chiqqan, aniq, dalda beruvchi

O'qituvchi ovoz chiqarib o'qiydi - dramatik, qiziqarli buyruq

Butun sinf ro'yxati - samarali, aniq, qo'llab-quvvatlovchi

Bu erda biz ko'rgan narsa shundaki, rollar ko'pincha bir-birini almashtiradi. O'qituvchining roli hech qachon turg'un emas. Bir faoliyat tajribali o'qituvchining bir roldan ikkinchisiga muammosiz o'tishini ko'rishi mumkin edi. Ya'ni, 21-asr sinfi talabalar 21-asr ish joyiga kirish va global muhitda yashash uchun zarur bo'lgan narsalarni boshdan kechirishlari uchun yaratilgan. Shuning uchun 21-asr sinfining xususiyatlari uni 20-asr sinfidan ajratib turadi. O'tmishda norma bo'lgan bir vaqtda bitta mavzu bo'yicha ma'ruzalar. Bugungi kunda hamkorlikdagi barcha talabalarni o'rganish uchun mavzudir. Misol uchun, hamkorlikdagi loyihaga asoslangan yondashuv ushbu sinfdan qo'llaniladigan o'quv dasturini ishlab chiqishni ta'minlaydi: Yuqori darajadagi fikrlash qobiliyatlari Samarali muloqot qobiliyatlari muhim hisoblanadi. Albatta, o'qituvchiga yo'naltirilgan, ma'ruza uslubini o'rganish uchun joy mavjud bo'lsa-da, rivojlanayotgan o'qituvchi ilgari ishlaganlardan tubdan farq qiladigan yangi

o'qitish strategiyalarini qabul qilishi kerak. O'quv dasturi 21-asrda talabalar duch keladigan narsalarga ko'proq mos kelishi kerak.

Interfaol o'qituvchi, ta'rifiga ko'ra, sinfdagi guruh dinamikasidan to'liq xabardor bo'lgan o'qituvchidir. Dornyei va Murphey (2003) tushuntirganidek, sinfda o'rganishning muvaffaqiyati juda ko'p narsaga bog'liq:

- Talabalarning bir-biriga va o'qituvchisiga qanday munosabatda bo'lishlari
- Sinf muhiti qanday

- Talabalar bir-biri bilan qanchalik samarali hamkorlik qiladi va muloqot qiladi

- Rollarni nafaqat o'qituvchi, balki o'quvchilar ham o'ynaydi

Braun, H. Duglas (2007) ta'kidlaganidek, "o'qituvchilar o'qitish jarayonida ko'p rol o'ynashi mumkin va bu o'rganishni osonlashtirishi mumkin. Ularning bu ishlarni samarali amalga oshirish qobiliyati ko'p jihatdan o'quvchilar bilan o'rnatgan munosabatlariga va, albatta, ularning bilim va ko'nikmalar darajasiga bog'liq bo'ladi". Harmer, J. (2007) ga ko'ra, "fasilitator" atamasi ko'plab mualliflar tomonidan avtokratik emas (bu erda o'qituvchi talabalar bilan etakchilikning bir qismini baham ko'radi) demokratik bo'lgan o'qituvchining ma'lum bir turini tasvirlash uchun ishlatiladi. O'qituvchi sinfda sodir bo'layotgan hamma narsani nazorat qiladi) va o'quvchilarning mustaqilligini (bu erda talabalar nafaqat mustaqil ravishda o'rganishadi, balki o'rganish uchun mas'uliyatni ham o'z zimmalariga oladilar) guruh va juftlik ishlarini qo'llash orqali va rol o'ynash orqali rivojlantiradilar.

O'rganishni osonlashtirish o'quvchi va o'qituvchi uchun kuch beradi va o'qituvchini "mutaxassis" bo'lishi mumkin bo'lgan ko'plab yuklardan xalos qiladi. An'anaga ko'ra, o'qituvchining "Bilmayman, keling, bilib olaylik" yoki "Bilmayman, sizlardan biron bir o'quvchi javobni biladimi?" deyishi zaiflik sifatida ko'rilar. Bu yerda o'qituvchisining roli bo'lishi kerak. Shunday qilib, keyingi safar dars o'tayotganingizda, sizning rolingiz o'quvchilaringizning o'qishiga qanday ta'sir qilishi mumkinligini o'ylab ko'rasiz degan umiddamiz. Sizning sinflaringiz o'qituvchiga qaratilganmi, siz doimo markazda hamma narsani nazorat qilasizmi? Yoki siz "qo'yib yubora" olasizmi va talabalarga markaziy sahnaga chiqishga ruxsat bera olasizmi?

O'z zimmasiga olgan rollardan qat'i nazar, o'qituvchi o'z sinflari madaniyatini shakllantiradi, o'quvchilarning bilimini yaxshilaydi, amaliyot va ishlab chiqarishga ta'sir qiladi. Mutaxassis sifatidagi o'qituvchidan fasilitatorga o'tish ba'zan o'qituvchining kuchi va vakolatini pasaytiradi, lekin bu umuman bo'lmasligi kerak.

Aynan shu sabablarga ko'ra, pedagoglar va psixologlar va boshqa tadqiqotchilar ota-onalarning bolalarning umumiy rivojlanishidagi roli, rivojlanishiga e'tibor qaratish kerakligini ta'kidlaydilar. Tadqiqotlarda aniqlanishich, "bolalar rivojlanishi muhitida" uchta o'zaro ta'sir qiluvchi omil qayd etiladi:

1. Ota-ona baxti yoki farzandlarining erishgan yutuqlaridan rohatlanish;
2. Bu jarayonda ota-ona rolini yuklaydigan ehtiyojlar va stress;
3. Ota-onalarning o'z farzandlarining umumiy rivojlanishiga bo'lgan qobiliyatlariga oid hissiyotlar

Muayyan oilada hayot uchun ta'lim bolaning hayotining birinchi kunlaridan boshlanadi. Bu asosan doimiy o'rganish ta'sir qiladigan tajriba orttirishdan iborat. Bu borada ota-onalar ham, butun oila ham o'z farzandlarining ta'limini amalga oshirishda bevosita yetakchi va yordamchi rolini o'ynaydi va inson shaxsiyatini yaratish singari umumiy rivojlanishga ko'proq ta'sir ko'rsatadigan asosiy omil sifatida qaraladi. Ota-onalar farzandlarining ta'lim jarayoniga jalb qilinganda, odatda ijobiy va dalda beruvchi sifatida ajoyib natija bo'lishi mumkin. Shu munosabat bilan, ular odatda o'zlari bog'lanadi va harakat qiladilar.

Ta'lim murakkab jarayon sifatida bolalarning qobiliyatlari va ularning umumiy o'rganish qobiliyati, bu ularni o'rganishda muvaffaqiyatga olib keladi. Shuning uchun ota-onalar farzandlarini qo'llab-quvvatlashda uy vazifasini bajarishda ishtirok etishlari kerak, chunki ular ota-onalarining yordam berishi bolalarini maktabda muvaffaqiyatli o'qitish uchun asosiy strategiyalardan biri sifatida qaraladi.

Oiladagi bolalarning ta'lim darajasi ota-onaning ta'lim darajasiga bog'liq, shuning uchun bu omil bolalarning rivojlanishi oilaviy munosabatlarga va muvaffaqiyatga kuchli ta'sir qiladi.

Maktabda yaxshi natijalarga erishish uchun ota-onaning bola ustidan nazorati doimiy bo'lishi kerak. Bundan tashqari, bolaning psixologik rivojlanishiga ham alohida e'tibor qaratish lozim.

Bolalarning hayotida ikkita asosiy tarbiyachi bor - ularning ota-onalari va o'qituvchilari. Ota-onalar bola bog'chaga bormaguncha yoki maktabga borguniga qadar asosiy o'qituvchi bo'lib qoladilar va unga katta ta'sir ko'rsatadilar. Biroq, ona har doim bolalarga yaqinroqdir. Ota-onalar farzandlarining eng kuchli namunasi va eng katta ta'siridir. Bolalar har doim ota-onasidan qadriyatlar va xulq-atvor turlarini asrab oladilar. Biroq, agar ota-onalar farzandlariga ijobiy ta'sir ko'rsatsa bolalarning kundalik hayoti, va eng muhimi, ularning kundalik ta'lim, kelajakda u yanada go'zal va yanada muvaffaqiyatli bo'ladi.

2. Ona tarbiyachi sifatida

Ona - birinchi va eng yaxshi ustoz – maqol. Oila bolalarni himoya qilish imkonini beradi, bu esa ota-onalarni ularning rivojlanishi va farzandlarini to'liq shaxs bo'lib etishtirish uchun mas'uliyat yuklaydi. Ona bolaning hayotini kafolatlaydi, chunki u bolani bu dunyoga olib keladi va keyinchalik uni tarbiyalaydi.

Bu borada onaning vazifasi juda muhim rol o'ynaydi, uni ikkiga bo'lish mumkin: birinchisi bolaning himoyasi bilan bog'liq, ikkinchisi esa bolaning umumiy rivojlanish faoliyati bilan bog'liq. Bola ona huzurida ulg'ayib, ta'lim-tarbiya olgan har bir bola, albatta, tegishli jismoniy, psixologik va ijtimoiy rivojlanish yetib borishi kutiladi va onaning bolaga jismoniy, shuningdek, psixologik ta'siri va ularning axloqiy qadriyatlari rivojlanishining hissiy bosqichida keyingi rivojlanishi uchun ular ta'sir etuvchi model sifatida qabul qilinadi

Deyarli barcha madaniyatlarda onalarga bolaga asosiy g'amxo'rlik qilish imkoniyatini beradigan tartib-qoidalar ishlab chiqilgan va shu sababli onalarning farzand tarbiyasidagi o'rni muhimligi e'tirof etiladi.

Shu paytgacha aytilganlarning barchasidan xulosa qilishimiz mumkinki, oilaviy hayotda tarbiya ikki tomonlama ahamiyatga ega. Birinchidan, uni umumiy bola tarbiyasiga qo'shgan hissasi nuqtai nazaridan ko'rish kerak va uning bolalar shaxsini to'g'ri shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim va keyinchalik uning mustaqil hayotga tayyorgarligida boshqa tomondan, e'tibor butun oilaga qaratilishi kerak va bolalarning roli, bu ularning yondashuvi va oilaviy muammolarga qo'shgan hissasiga asoslanishi kerak. Ota-onalar tomonidan bolalarga ta'lim yordamini taklif qilish, uy vazifasi kabi masalalar bo'yicha bolalarga kundalik o'rganish tartibini yaratishga yordam beradi. Bunday yondashuv ota-onalarning o'zlari tomonidan bolalar bu vazifani qanday bajarishlariga qarab ularni maqtash va mukofotlash kabi rag'batlantirilishi kerak. Bunday yondashuv boshqa oila a'zolarini hurmat qilish hissi bolalarda qadriyat sifatida ko'tariladi. Ularga ota-onalari tomonidan uy vazifalarini tayyorlash kabi masalalarda ta'lim bo'yicha yordam ko'rsatish; boshqa tomondan, o'quv jarayoniga har kungi harakatning odatlari deb ataladigan narsalarni yaratadi va ota-onalarni maqtashga majbur qiladi, bu orqali ota-onalar va bolalar hamda maktab o'rtasida o'zaro muloqotni yaxshilaydi va mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Beqja Hamit, (2002), Gruaja kjo qenie e shenjte, Tirane pp. 177
2. Brada, Riza, (1995), Pedagogjia familjare, Peje, Брада, Риза (1995), Семейна

педагогија, Пеќ, pp. 193

3. Cowan, C. (1992) When partners become parents, New York, pp.98
4. Constantine Tammy (1999) PARENTS IN THE SCHOOL: THE IMPACT OF FATHER'S PARTICIPATION IN CHILDREN'S EDUCATION IN NEWFOUNDLAND,
<http://www.mun.ca/educ/faculty/mwatch/vol2/constantine.html>, fq 1-4
5. Claudia&Eberhard Muhlan (2008) Udhezues i madh I familjes, Vellimi I Tirane, pp.13
6. Colanoiq, Vera, (1972) Semejstvoto I vospituvanjeto na deteto, Skopje, pp.61
7. Claudia&Eberhard Muhlan (2008) Udhezues i madh I familjes, Vellimi II Tirane, pp.12
8. Emerllahu, Dali, (1998), Bazat e metodikes se punes educative, Prishtine, pp.147
9. James Garbarino (1982) Children Families in the social environment, New York, pp 140
10. Kasapi, Gjylmysere, (2013), Pedagogjia familjare, Shkup, pp. 82
11. Lakinska, Divna, (2006) Semejstvoto i vospituvaneto, Skopje, p.p. 69, 80.
12. Mojsovsja Koteva Tatjana, (2006), Semejnoto vospituvanje i socialnoto odnesuvanje na decata, Skopje, pp. 118
13. Matilov, Naum, (2002), Brak I semejstvo, Skopje, 194-195